

OGAHIY QASIDALARIDA TAJNIS SAN’ATI

Hikmat YUSUPOV,
Urganch davlat universiteti mustaqil tadqiqotchisi

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18201857>

Bayt yo baytlarda shakldosh yoki shakli yaqin so‘zlarni qo‘llab, nafis so‘z o‘yinlari orqali fikrni chiroyli tarzda yetkazib berishga asoslanuvchi tajnis san’ati Ogahiy qasidalarida 15 dan ortiq o‘rinlarda istifoda qilingan.

Avvalo, shuni qayd qilib o‘tmoqchimizki, tajnis san’ati ba’zi shoirlar ijodida yetakchi o‘rin tutib, ular uslubining muhim qirrasini sifatida faol qo‘llaniladi. Masalan, Hofiz Xorazmiy va So‘fi Olloyor kabi shoirlar bu san’atdan nihoyatda unumli foydalanganlar. Tajnis san’ati Ogahiy qasidalarida katta o‘rin tutmasa-da, shoir mazkur san’at imkoniyatlaridan kerakli o‘rinlarda foydalangan holda badiiy tasvir jozibasini ta’minlay olgan.

Ma’lumki, qasida janrida tajnis san’ati bir bayt yoki ketma-ket keluvchi baytlar doirasida ishlatiladi. Ketma-ket keluvchi baytlar miqyosida qo‘llanganda tajnis so‘zlar qofiya vazifasini bajaradi:

**Yeturdi zeb nabotot shohidi yuzig‘a,
Bahor moshitasi mehr ko‘rguzub har dam.**

**Nasim aningdek esib har tarafg‘a jonparvar
Ki, xijlatidin ura olmayin Masiho dam¹. (503-bet)**

Bahor faslidagi tabiat o‘zgarishlari vasf qilingan bu baytlarda shakldoshlik “dam” so‘zlari ishtirokida yuzaga kelgan. Oldingi baytdagi “dam” so‘zi “har dam” so‘zining tarkibiy qismi sifatida “vaqt, payt”, keyingi baytdagi “dam” so‘zi esa “nafas” ma’nosi anglatadi. Bir-biridan uzoq keluvchi baytlar doirasida ham shakldosh so‘zlar qofiyadoshligi mavjud bo‘lib, biz ularni ishimizning qofiya bilan bog‘liq san’atlar qismida **shibhi radd ul-qofiya** sifatida ko‘rib chiqamiz.

Poetikaga doir manbalarda tajnisning bir qancha turlari haqida ma’lumot berilgan bo‘lib, Ogahiy qasidalarida uning **tajnisi tom, tajnisi zoid, tajnisi mukarrar** va **tajnisi muzore’** kabi xillari qo‘llanilgan.

¹ Ogahiy. Ta’viz ul-oshiqin. Devon. Qo‘lyozma. 1905-yil. O‘zFA Abu Rayhon Beruniy nomidagi Sharqshunoslik instituti. Saqlanish raqami 938. – B. 503. (Bundan keyin iqtiboslarni shu manbadan olganda qavs ichida faqat sahifa raqamini ko‘rsatamiz).

Tajnisi tomda har xil ma'nolarni ifodalovchi so'zlar yozuvdan tashqari talaffuzda ham to'liq muvofiqlik asosida yuzaga keladi. A. Husayniyning yozishicha, "to'liq muvofiqliqtin murod uldurkim, harflarning soni, alarning tur-u tartib-u shakli, harakat-u sukunoti, tashdid-u taxfifi va madd-u qasri barobar bo'lg'ay..."² Tajnisning bu turi **tajnisi tasreh**³ va **tajnisi mutlaq**⁴ deb ham ataladi.

Yer yuzi ahli jahong'a bo'ldi ishratxonaye

Kim, tuganmak yo'qdurur yuz yil oning tazkorig'a. (531-bet)

Ushbu baytda to'liq tajnis "yuz" so'zlari orqali hosil qilingan bo'lib, 1-misradagisi "sath, yuza", 2-misradagisi esa "miqdor" ma'nosini ifodalab kelgan. Shoir baytda tajnisdan o'rinli foydalanib, yer yuzi jahon ahli ishrat qiladigan joyga aylandi, yuz yil davomida uni bayon qilib ham tugatib bo'lmaydi degan mazmunni ta'sirli qilib yetkazib bergan. Ogahiy baytning 2-misrasida "yuz" so'zi o'rnida "ming" kalimasidan foydalansa ham bo'lar edi. Bunda mubolag'aviy tasvir yanada kuchaygan bo'lar edi, biroq o'quvchiga estetik ta'siri kutilganday bo'lmas edi. Chunki shoir baytda "yuz" so'zini qo'llab mubolag'a bilan birgalikda tajnis va tavze' (yo'qdurur yuz yil) san'atlarini ham yuzaga keltirgan hamda baytning yanada serjilo chiqishiga erishgan.

Quyidagi baytda ham "yuz" so'zlari vositasida to'liq tajnis va tavze' san'atlari uyg'un tarzda qo'llanilgan:

Muhayyo har tarafda ishrat asbobi bo'lub andoq

Ki, yetmish yer yuzidin ravzayi rizvong'a yuz xijlat. (511-bet)

Muhammad Aminxonning Hazorasga hokim qilib tayinlanishi munosabati bilan yozilgan qasidadan olingan navbatdagi baytda Ogahiy mazkur hududning musaffo va zilol suvlar oqadigan ariqlari vasfini keltiradi va jannatdagi Salsabil bulog'i bilan qiyoslar ekan, tajnisi tom yordamida fikrini go'zal tarzda ifodalaydi:

Orig' kelib orig'lari monandi Salsabil,

Suvlarga anda nash'ayi obi baqodurur. (501-bet)

Mazkur baytda shakldoshlik "orig'" so'zlari vositasida yuzaga keltirilgan. Unda birinchi "orig'" so'zi "tiniq, musaffo, pokiza", keyingisi esa "ariq" ma'nolarini anglatadi.

Ogahiy qasidalarida ko'pincha bir harf yordamida farq qiladigan shakli yaqin so'zlarni qo'llash asosida yuzaga chiquvchi **tajnisi zoiddan** ham o'rinli

² Атоуллоҳ Хусайний. Бадойиъу-с-санойиъ: (Аруз вазни ва бадийий воситалар ҳақида) Форс. А. Рустамов тарж. – Тошкент: Адабиёт ва санъат нашриёти, 1981. – Б. 39.

³ O'sha manba. – B. 39.

⁴ Ё. Исҳоқов. Сўз санъати сўзлиги. – Тошкент: Ўзбекистон, 2014. – Б. 184.

foydalanilgan. A. Husayniy ta’biri bilan aytganda, “Ul andin iboratturkim, harflari son jihatidan turlicha lafzlar, alarning birida ortiqcha bo‘lg‘an harftin o‘zga, har ikkisida mavjud harflarning turida bir-biriga muvofiq bo‘lg‘ay”⁵. Tajnisning bu turi **tajnisi muzayyal (tajnisi zoyil)** deb ham yuritiladi. Atoullloh Husayniy uni aynan shu nom ostida izohlaydi⁶.

Tajnisi zoidda ortiqcha keladigan harf so‘zning quyidagi qismlarida keladi:

1. So‘zning oldingi qismida:

**Agar juding qilsa Hotam nazar,
Vujudi xijolatdin o‘lg‘usi ob. (521-bet)**

2. So‘zning o‘rtasida:

**Suri surur yuz qo‘yubon har karonadin,
Aysh-u nishot beadam-u bekaron erur⁷.**

Berilgan har ikki misolda qo‘llangan shakli yaqin so‘zlar ikki tovush yordamida farqlansa-da, ular eski o‘zbek yozuvida bir harf bilan ajralib turadi. Oldingi baytda “vov”, keyingisida esa “re” harfi ishtirokida tajnisi zoid yuzaga kelgan.

3. So‘z oxirida:

**Borib gul yuzining tamoshosida,
Bori zor bulbuldin orom-u tob. (517-bet)**

Ushbu baytda tajnisi zoid fe‘l (borib) va olmosh (bori) turkumiga mansub so‘zlar doirasida hosil qilingan.

Ogahiy qasidalarida o‘rni bilan **tajnisi mukarrar** usuli ham qo‘llanilgan bo‘lib, unda ko‘pincha yonma-yon kelgan so‘zlardan keyingisi oldingi so‘zning bir qismi bilan shakldoshlik hosil qiladi. Go‘yoki unda oldingi so‘zning bir qismi takror qo‘llanganday fikr uyg‘otadi. Shu sababli ham **takrorlanuvchi tajnis** deb ataladi. Tajnisning bu turi **tajnisi muzdavaj, tajnisi muraddad** va **tajnisi mujannab** atamalari bilan ham yuritilgan⁸.

**Zihi, sohibqironekim, qiron xasm ahlig‘a solib,
Yeturdi qahr birla kufr-u bid‘at mulkiga yag‘mo. (496-bet)**

Ushbu baytda sohibqiron so‘zining “qiron” qismi “birlashish, yaqinlashish” ma’nosini anglatib, osmonshunoslik ilmida ikki sayyoraning bir burjda to‘qnashuviga nisbatan ishlatiladi. Shu ma’noda sohibqiron “qiron sohibi” deganidir. Mazkur

⁵ Атоуллоҳ Ҳусайний. Бадойиъу-с-санойиъ: (Аруз вази ва бадий воситалар ҳақида) Форс. А. Рустамов тарж. – Тошкент: Адабиёт ва санъат нашриёти, 1981. – Б. 41.

⁶ O‘sha manba. – B. 41.

⁷ Огаҳий. Гулшани давлат. Асарлар. 6-жилд. – Тошкент: Шарқ, 2020. – Б. 109.

⁸ Атоуллоҳ Ҳусайний. Бадойиъу-с-санойиъ: (Аруз вази ва бадий воситалар ҳақида) Форс. А. Рустамов тарж. – Тошкент: Адабиёт ва санъат нашриёти, 1981. – Б. 45.

o‘rinda bu so‘z “katta kuch-qudrat egasi bo‘lgan hukmdor” mazmunini anglatadi. Unga shakldosh bo‘lgan keyingi “qiron” so‘zi qo‘shma fe‘lning tarkibiy qismi bo‘lib, “qiyratmoq, qirg‘in keltirmoq, yo‘q qilmoq” ma‘nolarini mujassamlashtiradi. Baytda hukmdorning dushmanlariga nisbatan ayovsiz ekanligi, kufr va bid‘at ahli ham uning qahridan omon qololmasligi shakli yaqin so‘zlar vositasida tasvirlab berilgan.

Bu sifat tardid aro qoldi base hayron ko‘ngul,

Fahm eta olmay kamohiy mohi nav mohiyatin. (526-bet)

Bu baytda “kamohiy” va “mohiyat” so‘zlari o‘zakdoshligidan ishtiyoq san‘ati yaratilgan bo‘lsa, ularga nisbatan “mohi nav” birikmasidagi “moh” so‘zi vositasida tajnisi mukarrar yuzaga keltirilgan. “Mohiyat” so‘zi “haqiqat, har narsaning asli, tubi-negizi”⁹ ma‘nolarini anglatadi, “kamohiy” kalimasi “xuddi o‘shanday, o‘z holda, aynan, to‘liq: tag-tugi bilan, mohiyati bilan”¹⁰ mazmunini tajassum etadi. “Mohi nav” esa “yangi oy” demakdir. Ogahiy baytda mazkur so‘zlarning o‘zakdoshligi va shaklan yaqinligidan foydalangan holda yangi oy haqiqatini to‘liq fahm eta olmay taajjulanayotgan lirik qahramon kechinmalarini ohorli tarzda ifodalab bera olgan.

Shoir qasidalarida tajnisning **muzore’** turi qo‘llanilgan baytlar ham mavjud. Tajnisning bu turida “lafzlar harflarning sonida, tartibida va shaklida muvofiq bo‘lub, bir yo ikki harfta farq qilur ul shart bilakim, farq qilg‘uchi harflar yaqin maxrajli bo‘lg‘ay”¹¹. Tajnisi muzore’ **tajnisi mutarrafi** deb ham ataladi¹².

Aduv xaylig‘a tig‘i lam‘asidur barqi olamso‘z,

Zafar avjig‘a tug‘i mahjasi mehri duraxshondur. (508-bet)

Mazkur baytda “tig‘” va “tug‘” so‘zlari “i” va “u” tovushlari (harflari) vositasidagina farq qiladi. Bu unlilar tilning vertikal harakatiga ko‘ra bir guruhga mansubligi, ya‘ni tor ekanligi bilan bir maxrajga aloqadordir.

Navbatdagi baytda tajnisi muzore’ “taraf” va “tarab” so‘zlari yordamida yuzaga kelgan bo‘lib, ularda “f” va “b” tovushlari yaqin maxrajlidir, chunki bu tovushlar hosil bo‘lish o‘rniga ko‘ra lab undoshlari sanaladi:

Har taraf qo‘ysang qadam, yetgay tarab bo‘stonig‘a,

Har sori ochsang nazar, tushgay farah anvorig‘a. (531-bet)

Ba‘zan Ogahiy baytda tajnisning 2 turi birgalikda namoyon bo‘ladigan so‘zlardan ham foydalangan:

⁹ Навоий асарлари луғати. Тузувчилар П. Шамсиев ва С. Иброҳимов. – Тошкент: Адабиёт ва санъат нашриёти, 1973. – Б. 303.

¹⁰ O‘sha manba. – B. 399.

¹¹ Атоуллоҳ Хусайний. Бадойиъу-с-санойиъ: (Аруз вазни ва бадийи воситалар ҳақида) Форс. А. Рустамов тарж. – Тошкент: Адабиёт ва санъат нашриёти, 1981. – Б. 44.

¹² O‘sha manba. – B. 42.

Kishiki topsa jarohat zamona tig‘idin,

Yetushdi marhamating birla zaxmig‘a marham. (506-bet)

Zamon hodisalari tig‘idan kimgaki jarohat yetgan bo‘lsa, ularning yaralariga shohning marhamati malham bo‘ldi mazmuni ifodalangan ushbu baytdagi “marhamat” va “marham” so‘zlarida tajnisi muzore’ va tajnisi zoid mavjud. Bu so‘zlardagi “h” harfi eski o‘zbek yozuvida farqlanadi: “marhamat”da u hoyi xuttiy, “marham”da esa hoyi havvaz sanaladi. Shu jihatdan tajnisi muzore’ yuzaga kelgan bo‘lsa, “marhamat” so‘zida “t” harfining ortiqchaligi tajnisi zoiddir.

